

OPTIMALISASI BEBERAPA METODE ANALISIS SITOGENETIKA DALAM BERBAGAI JARINGAN TUMBUHAN SEBAGAI INOVASI PENANGKAL RADIASI DAN VIRUS

Imam Fitra (2010421010) – Jurusan Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

Pada saat ini, penerapan informasi terkait kesehatan terus beredar seiring semakin berkembangnya teknologi dalam kehidupan, apalagi sebelumnya kita menghadapi pandemi Covid-19 yang membuat perubahan besar dalam ranah kesehatan, sosial, bahkan ekonomi. Hal ini membuat kita perlu mengetahui bahwa dalam memuat informasi tersebut harus dikaji setiap proses dan sistem yang menjadi dasar dalam analisa bagian kecilnya, hal inilah yang ingin saya bahas dan kaji dalam tulisan ini, yaitu penerapan konsep Genetika. Genetika merupakan ilmu yang dalam penerapannya mempelajari unit terkecil dalam kehidupan (gen, kromosom, ataupun DNA) yang akan berdampak besar bagi makhluk hidup dalam penentuan ciri, sifat, ataupun tingkah laku yang tentunya akan mempengaruhi aktivitas dan informasi makhluk hidup kedepannya, tentunya hal ini akan sangat berguna dalam pengembangan berbagai bidang saat ini. Perlu diketahui juga bahwa, hasil produk berupa gen, kromosom, ataupun DNA tersebut akan dijalankan dalam sistem setiap individu yang berkaitan dengan konsep fisiologis. Sebelumnya terdapat riset bahwa diprediksi beberapa jenis tumbuhan dapat dijadikan sebagai objek yang efisien dalam meredam radiasi dan membuat virus inaktif dalam persentase hingga 38% (Arif dkk., 2011). Sehingga sangatlah tepat bagi saya untuk mengembangkan dan mengkombinasikan prinsip ilmu genetika dan fisiologi tumbuhan dalam ranah biologis yang akan berdampak besar bagi kesehatan. Selama ini kajian terkait efisiensi tumbuhan hanya menggunakan metode analisis percobaan, yaitu metode GA atau biasa dikenal *Genetics Algorithm* (Retno dkk., 2016). Padahal, metode dalam meredam radiasi dan membuat virus inaktif sangatlah memerlukan kajian sitogenetika, karena pastinya hanya bagian DNA tertentu saja yang terlibat akan hal ini, menurut saya metode dalam sitogenetika yaitu RAPD (*Random Amplified Polymorphic DNA*) dan metode *Genomic DNA extraction* dapat menjadi metode yang baik dalam analisa jaringan tumbuhan yang optimum untuk digunakan sebagai anti radiasi dan virus.

Telah banyak penelitian ataupun riset yang menyatakan bahwa beberapa tumbuhan seperti *Sansevieria* sp., *Aloe vera*, ataupun *Piper* sp. dapat menangkal radiasi dan beberapa jenis virus (Swamardika dan Alit, 2009). Namun sayangnya, sampai saat ini saya belum menemui gen ataupun DNA spesifik yang berperan akan hal tersebut, tentunya diperlukan metode sitogenetika dalam kajiannya, sitogenetika merupakan salah satu cabang genetika yang berkaitan erat dengan fenomena apa saja yang dapat terjadi di dalam sel serta dampaknya bagi lingkungan. Dalam genetika, dikenal adanya penanda DNA dan kromosom yang dapat digunakan sebagai bahan analisis kekerabatan, sifat, dan karakteristik yang ada pada setiap unitnya (Mansyurdin, 2000). Hal ini menjadi dasar pemahaman, bahwasanya suatu hal yang sangat mungkin untuk menemukan DNA yang lebih spesifik untuk mengoptimalkan kinerja DNA yang bekerja sebagai anti radiasi dan virus. Dalam kaitannya dengan persentase efisiensi tumbuhan yang menangkal radiasi dan virus sebanyak 38%, tentunya persentase ini bisa ditingkatkan lagi jika telah diketahui kromosom spesifiknya melalui metode RAPD dan Ekstraksi genom DNA. RAPD merupakan marka molekuler yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dibandingkan teknik penerapan lainnya yaitu *Amplified Fragment Length*

Polymorphism (AFLP) dan *Random Fragment Length Polymorphism* (RFLP), dalam mempelajari keragaman genetik, hubungan kekerabatan antar genotipe, dan identifikasi varietas. Marka DNA hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai indikator seleksi tanpa dipengaruhi lingkungan, juga dapat digunakan mengidentifikasi aksesori-aksesori tumbuhan baik itu hasil persilangan. Teknik RAPD telah banyak diaplikasikan dalam kegiatan pemuliaan tanaman antara lain untuk analisis keragaman plasma nutfah dan identifikasi untuk gen spesifik (Samal dkk., 2003).

Metode *Genomic DNA extraction* atau biasa dikenal sebagai ekstraksi genom DNA merupakan Ekstraksi DNA dari tumbuhan dilakukan melalui proses penghancuran dinding sel (*lysis of cell walls*), pemisahan DNA dari bahan padat seperti selulosa serta penghilangan protein dan RNA (*cell digestion*), dan pengendapan DNA (*precipitation of DNA*) (Ling dan Feldman, 2010). Proses ekstraksi DNA bertujuan untuk memisahkan DNA dari komponen seluler lain seperti protein, RNA, dan lemak. Pada dasarnya beberapa metode ekstraksi DNA memiliki prinsip yang sama, namun dapat dilakukan modifikasi untuk menghancurkan inhibitor yang ada di dalam masing-masing sumber spesimen. Optimasi prosedur tersebut dapat dilakukan terhadap suhu dan lama inkubasi yang digunakan dalam proses ekstraksi DNA (Langga dkk., 2012). Metode ekstraksi genom DNA biasanya menggunakan Purelink™ DNA Mini Kit dalam beberapa ml dosis (Sitompul, dkk. 2018). Menurut saya, ketika menentukan kromosom ataupun DNA yang berpengaruh terhadap anti radiasi dan virus menggunakan metode RAPD, tentunya kita bisa mengambil atau mengekstrak DNA lalu melakukan perbanyak DNA dengan larutan pembantu poliploidi, yaitu penggunaan larutan yang membantu proses perbanyak sel. Larutan yang bisa digunakan adalah kloralhidrat, kolkisin, dan etil-merkuri-klorid sulfanilamide. Dari semua senyawa tersebut, kolkisin yang paling banyak digunakan dan paling efektif karena mudah larut dalam air, sedangkan senyawa lainnya hanya dapat larut dalam gliserol. Larutan kolkisin pada konsentrasi tertentu menghalangi penyusunan mikrotubula benang spindel. Akibatnya pada pembelahan mitosis sel diploid, kromosom yang telah mengganda selama interfase gagal memisah pada anafase (Suryo, 1995).

Sebagai inovasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan, genetika dan fisiologi tumbuhan memiliki potensi dan berperan dalam mengkaji kualitas dan kuantitas yang tepat dalam membuat memilih DNA spesifik untuk meningkatkan kualitas di bidang kesehatan. Penentuan karakter fisiologi jenis-jenis tumbuhan yang hidup di kawasan tercemar. Diketahui bahwa klorofil sebagai pigmen hijau yang berfungsi sebagai penyerap cahaya dalam kegiatan fotosintesis dan berlangsung dalam jaringan mesofil daun akan menurun kadarnya sejalan dengan peningkatan pencemaran udara (Satolom dkk., 2012). Treshow dkk. (2008) menyebutkan bahwa dari beberapa hasil penelitian terkait radiasi mengakibatkan menurunnya pertumbuhan dan tingkat produktivitas tanaman yang diikuti pula dengan beberapa gejala yang tampak (*visible symptoms*). Dari mengoptimalkan teknik RAPD dan ekstraksi genomik DNA, tentunya dalam kode batang DNA berdasarkan analisa RAPD dapat diterapkan untuk identifikasi pendekatan organ tumbuhan spesifik untuk dimanfaatkan dan dapat memastikan bahwa metode identifikasi molekuler dapat diterapkan tumbuhan tingkat tinggi ataupun tumbuhan tingkat rendah. Terkadang, penanda DNA digunakan dalam identifikasi tumbuhan menunjukkan kesamaan sehingga bingung menentukan spesies serangga. Molekuler penanda dapat memfasilitasi identifikasi DNA maupun kromosom secara lebih singkat, membuat

metode ekstraksi genomik DNA barcode mampu memfasilitasi pendekatan integratif dalam identifikasi organ tumbuhan yang paling berpengaruh tetapi masih melibatkan pendekatan klasik fisiologi tumbuhan (Imtiaz dkk., 2017).

Berbagai cabang ilmu biologi namun memiliki keterkaitan satu sama lain dan jika dikolaborasikan dapat memiliki hubungan mutualisme yang baik antar ilmu tersebut. Pada pendekatan ilmu sitogenetika dengan Analisa sel tumbuhan spesifik dapat bermanfaat untuk kemajuan pada pembuatan produk anti radiasi ataupun obat dalam menangkal virus. Seperti dengan menggunakan teknik RAPD dan ekstraksi genomik DNA berarti dapat menduplikasikan sel yang berperan dalam kesehatan dan pada fungsi lainnya yang dapat membantu proses pembentukan produk tersebut. Menurut saya, pada pendekatan kedua teknik sitogenetika ini, tentunya dapat membuat produk anti radiasi dan virus dalam bentuk *case* ataupun obat yang bermanfaat dalam kualitas dan keefisienan produk kesehatan. Hal ini telah terbukti dengan berbagai penelitian yang mengatakan bahwa hasil produk beberapa tanaman memiliki kualitas yang lebih baik dan kandungan yang berkualitas dan hal ini dikaitkan dengan hasil uji antimikroba dan anti radiasi menggunakan bahan baku tanaman yang memerlukan kualitas yang baik pula. Pendekatan yang perlu dilakukan juga antara ilmu genetika dalam melakukan penelitian uji anti radiasi dan virus dengan ilmu fisiologi tumbuhan dalam mengetahui organ dan DNA spesifik pada tumbuhan tersebut. Hal itu juga telah dibuktikan tersirat melalui berbagai penelitian dalam membuat produk obat antimikroba, *screen* dalam bentuk *case* dan produk lain yang menggunakan tumbuhan sebagai bahan baku dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ismul Hadi, Rida Samdara dan Hesna Nurliana, 2011, Efisiensi Tumbuhan dalam Meredam Gelombang Elektromagnetik (Studi Kasus di SUTT Kota Bengkulu), *Jurnal Gradien*. Vol. 8 No. 12: 722-727.
- Imtiaz A, Nor SAM, Naim DM. 2017. Progress and potential of DNA barcoding for species identification of fish species. *Biodiversitas*. 18 (4): 1394-1405.
- Langga, I. B., Zozy Aneloi Noli, dan Suwirmen. 2012. Pengaruh penambahan kolkisin pada perkecambahan dan diversitas Cabai Merah Sumatera Barat. *Jurnal Teknologi Elektro*. Vol. 8 No.1: hal 106-109.
- Ling P.D, dan Feldman T.R. 2010. The promise of DNA barcoding for taxonomy. *Syst Biol*. 54 (5): 852-859.
- Mansyurdin. 2000. Penggandaan kromosom tanaman cabai keriting dan cabai rawit. *Artikel Penelitian Doktor Muda*. Universitas Andalas, Padang.
- Retno, J.M., Anies, dan Marsudin. 2016. *Potensi Gangguan Kesehatan Akibat Radiasi Elektromagnetik*. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Samal, P. Syarief, R. Rahman, L.M. Herman, M. 2003. Analisis Keberlanjutan Teknik Sitogenetika terhadap Beberapa Spesies Tumbuhan di Jawa Barat dan Jawa Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan teknologi Pertanian*. Vol: 18, No:2, 131-144.
- Satolom, S. B., Twyman, R. M., dan Old, R. W. 2001. *Principles of gene manipulation, sixth edition*. Blackwell Publishing. Oxford. Britania Raya.
- Sitompul, Aida F. Elida H.S, Dewi I.R, Dahelmi, dan Eko P. 2018. Molecular identification of coffee (*Coffea arabica*) pollinator insects in North Sumatra, Indonesia based on designed COI primers. *Biodiversitas*. Vol. 9. No. 05 Hal. 1877-1883.
- Suryo, H. 1995. *Sitogenetika*. Gajah mada University Press. Yogyakarta
- Swamardika dan Alit. 2009. *Pengaruh Konsentrasi Larutan Ekstrak Daun Lidah Mertua terhadap Absorbansi dan Transmittansi pada Lapisan Tipis*. Unipress. Jakarta.
- Treshow SA. 2008. DNA Barcoding is not enough: mismatch of taxonomy and genealogy in New Zealand grasshoppers (Orthoptera: Acrididae). *Cladistics*. 24 (2): 240-254.